

BUKHARA DAVLAT
PEDAGOGIKA
INSTITUTI

ASHMET WOSW
UNIVERSITY

BUKHARO
DAVLAT
UNIVERSITATI

**TURK DUNYOSI GEOGRAFLARI
XALQARO III KONGRESSI**
**TÜRKİ ӘЛЕМІ ГЕОГРАФТАРЫНЫҢ
III ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНГРЕСІ**
**ULUSLARARASI III TÜRK DÜNYASI
COGRAFYACILAR KONGRESİ**
**III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
ГЕОГРАФОВ ТЮРКСКОГО МИРА**
**III INTERNATIONAL CONGRESS OF
GEOGRAPHERS OF THE TURKIC WORLD**

**Бухоро шаҳри, 2026- йил 25-27 март,
Бұхара қаласы, 2026 жыл 25–27 наурыз,
Buhara şəhri, 25–27 Mart 2026 tarixleri arasında,
Bukhara city, March 25–27, 2026,
город Бухара, 25–27 марта 2026 года**

ISBN 978-620680140-5

9

786206

801405

“TURK DUNYOSI GEOGRAFLARI XALQARO III-KONGRESSI”

2026-yil, 25 – 27-mart

«III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ГЕОГРАФОВ ТЮРКСКОГО МИРА»

25–27 марта 2026 года

“III INTERNATIONAL CONGRESS OF GEOGRAPHERS OF THE TURKIC WORLD”

March 25–27, 2026

“KAMOLOT” publishing group
Bukhara - 2026

UO‘K: 91(063)

KBK: 26.8ya431

T81

Turk dunyosi geograflari xalqaro III-kongressi / [Matn]:
Konferensiya / Buxoro : “BUXORO DETERMINANTI”MCHJning
Kamolot nashriyoti, 2026. - 928 b.

ISBN: 978-6206-801-40-5

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2026-yil 16-yanvardagi 11-sonli buyrug‘iga asosan 2026-yil 25–27-mart kunlari o‘tkazilgan “Turk dunyosi geograflari xalqaro III-kongressi” materiallari to‘plami nashrga tavsiya etildi.

© Bukhara state pedagogical institute

© “KAMOLOT” publishing group

4. Ismatova N., Ro‘ziyeva D., Islomov Z., Rahimjonov D., Sattorov Sh., Zamonov Z., Mahmudov O., Zokirova S., Madaliyeva S., Shermuhamedova S., Akkulova S., Mo‘minova L., Xolmuhamedova N. Tarbiya: 4-sinf o‘quvchilari uchun darslik. – Toshkent, 2020. – 96 b.

5. Quronov M., Risyukova Y., Tigay O., Usmanova O., Xafizov S. Tarbiya: 5-sinf o‘quvchilari uchun darslik. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2020. – 112 b.

6. Quronov M., Risyukova Y., Tigay O., Usmanova O., Xafizov S. Tarbiya: 6-sinf o‘quvchilari uchun darslik. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2020. – 112 b.

7. Kenjayev D., Ismatova N., Ro‘ziyeva D., Xolmuhamedova N., Sattorov Sh., Zamonov Z., Islomov Z., Mahmudov O., Rahimjonov D., Akkulova S., Shermuhamedova S., Madaliyeva S., Zokirova S., Mo‘minova L. Tarbiya: 7-sinf o‘quvchilari uchun darslik. – Toshkent: O‘zbekiston, 2020. – 120 b.

8. Zamonov Z., Mahmudov O., Islomov Z., Ro‘ziyeva D., Rahimjonov D., Sattorov Sh., Ismatova N., Akkulova S., Shermuhamedova S., Xolmuhamedova N., Madaliyeva S., Mo‘minova L., Zokirova S. Tarbiya: 8-sinf o‘quvchilari uchun darslik. – Toshkent: Zamin nashr, 2020. – 112 b.

9. Sattorov Sh., Islomov Z., Ismatova N., Akkulova S., Shermuhamedova S., Zamonov Z., Mahmudov O., Rahimjonov D., Xolmuhamedova N., Madaliyeva S., Mo‘minova L., Zokirova S. Tarbiya: 9-sinf o‘quvchilari uchun darslik. – Toshkent: O‘zbekiston, 2020. – 128 b.

10. Ismatova N., Zamonov Z., Islomov Z., Rahimjonov D., Mahmudov O., Ro‘ziyeva D., Shermuhamedova S., Akkulova S., Xolmuhamedova N., Zokirova S. Tarbiya: 10-sinf o‘quvchilari uchun darslik. – Toshkent: Respublika ta‘lim markazi, 2021. – 128 b.

11. Kenjayev D., Ismatova N., Islomov Z., Rahimjonov D., Ro‘ziyeva D., Zamonov Z., Mahmudov O., Shermuhamedova S., Akkulova S., Xolmuhamedova N., Zokirova S. Tarbiya: 11-sinf o‘quvchilari uchun darslik. – Toshkent: Respublika ta‘lim markazi, 2021. – 128 b.

12. Saidnazarova Gulshan Bolta qizi, Tarbiya fanini o‘qitish metodikasi. / [Matn]: o‘quv qo‘llanma / G.B. Saidnazarova - Buxoro: “BUXORO DETERMINANTI” MCHJning Kamolot nashriyoti, 2024. – 232 b.

13. Xodjayev B.; Artikova M. Tarbiya fanini o‘qitish texnologiyasi (o‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanma). –T. 202

TA‘LIM SIFATINI OSHIRISHDA UMUMIY O‘RTA TA‘LIM JARAYONIDA PEDAGOGIK FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH

To‘yev Baxtiyor Zarifovich
Buxoro davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya. Maqolada umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida pedagogik faoliyatning samaradorligini baholashning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Ta‘lim sifatini oshirishda pedagoglarning professional kompetensiyasi, metodik yondashuvlari va o‘quv jarayonini tizimli tashkil etishning roli ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, baholash mezonlari, indikatorlari va monitoring vositalari asosida pedagogik faoliyatning samaradorligini aniqlashning samarali usullari tavsiya etiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, pedagogik faoliyat samaradorligini doimiy baholash ta‘lim sifatini oshirish, o‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini mustahkamlash hamda innovatsion ta‘lim metodlarini joriy etish imkonini beradi.

Kalit soʻzlar: taʼlim sifati, pedagogik faoliyat samaradorligi, umumiy oʻrta taʼlim, baholash mezonlari, innovatsion metodlar, oʻquv jarayonini monitoring qilish

Аннотация. В статье анализируются теоретические и практические аспекты оценки эффективности педагогической деятельности в общеобразовательных учреждениях. Ключевые слова: качество образования, эффективность педагогической деятельности, общее среднее образование, критерии оценки, инновационные методы, мониторинг образовательного процесса, эффективные методы определения эффективности педагогической деятельности на основе критериев, показателей и инструментов мониторинга. Результаты исследования показывают, что постоянная оценка эффективности педагогической деятельности позволяет повысить качество образования, закрепить знания и навыки учащихся, внедрить инновационные методы обучения.

Ключевые слова: качество образования, эффективность педагогической деятельности, общее среднее образование, критерии оценки, инновационные методы, мониторинг образовательного процесса

Abstract. The article analyzes the theoretical and practical aspects of assessing the effectiveness of pedagogical activities in general secondary educational institutions. The role of teachers' professional competence, methodological approaches, and systematic organization of the educational process in improving the quality of education is considered. Effective methods for determining the effectiveness of pedagogical activities based on assessment criteria, indicators, and monitoring tools are also recommended. The results of the study show that continuous assessment of the effectiveness of pedagogical activities allows for improving the quality of education, strengthening students' knowledge and skills, and introducing innovative teaching methods.

Keywords: quality of education, effectiveness of pedagogical activity, general secondary education, assessment criteria, innovative methods, monitoring of the educational process

Kirish. Zamonaviy taʼlim tizimida taʼlim sifati oshirish muhim strategik vazifa hisoblanadi. Umumiy oʻrta taʼlim maktablarida oʻquv jarayoni nafaqat bilim berish, balki talabalar kompetensiyalarini rivojlantirish, ularning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishga qaratilgan. Shu nuqtayi nazardan, pedagogik faoliyatning samaradorligi taʼlim sifati belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Pedagogik faoliyat samaradorligini baholash oʻqituvchining metodik kompetensiyasi, oʻquv jarayonini rejalashtirish va amalga oshirishdagi tizimlilik, shuningdek, oʻquvchilarning bilim va koʻnikmalarini shakllantirishdagi natijaviylikni oʻlchash imkonini beradi. Bu esa taʼlim jarayonini doimiy takomillashtirish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish va maktabning umumiy sifat koʻrsatkichlarini oshirishga xizmat qiladi.

Shu bois, pedagogik faoliyat samaradorligini baholash mezonlarini aniqlash va ularni amaliyotga joriy etish zamonaviy umumiy oʻrta taʼlim muassasalarida taʼlim sifati oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – pedagogik faoliyat samaradorligini baholash mezonlarini tizimlashtirish va taʼlim sifati oshirishda ularning rolini aniqlashdan iboratdir.

Mavzuning dolzarbligi. Zamonaviy jamiyatda bilim va malakaga boʻlgan talablar tobora oshib bormoqda. Shu sababli, umumiy oʻrta taʼlim maktablarida taʼlim sifati yuqori darajada taʼminlash muhim ahamiyat kasb etadi. Taʼlim sifati esa bevosita oʻqituvchilarning pedagogik faoliyat samaradorligiga bogʻliq.

Bugungi kunda maktablarda oʻquv jarayonining samaradorligini baholash tizimi yetarlicha rivojlanmagan boʻlib, pedagoglarning metodik yondashuvi, oʻquvchilarning bilim va koʻnikmalarini shakllantirishdagi natijaviyligi hamda ijodiy faoliyati toʻgʻrisida toʻliq maʼlumot beradigan standartlar mavjud emas. Shu bois, pedagogik faoliyat samaradorligini

baholash mezonlarini aniqlash va amaliyotga joriy etish ta'lim sifatini oshirishda muhim vosita hisoblanadi.

Shuningdek, zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion metodlar va individual yondashuvni qo'llash orqali o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish talab etiladi. Bu esa pedagogik faoliyat samaradorligini tizimli baholash va takomillashtirishning dolzarbligini yanada oshiradi.

Shu sababli, ushbu mavzu zamonaviy umumiy o'rta ta'limning samaradorligini oshirish, pedagogik faoliyatni tizimli baholash va o'quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirish nuqtayi nazaridan ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar tahlili. Pedagogik jarayon samaradorligini baholash masalasi jahon pedagogika fanining doimiy diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Ta'lim sifatini baholashning nazariy asoslari B. Blum, L. Anderson va D. Krathwohl kabi olimlar tomonidan ishlab chiqilgan taksonomiyalarga borib taqaladi, bu yerda ta'lim natijalari kognitiv, affektiv va psixomotor darajalarda tasniflanadi.²² Zamonaviy baholash nazariyasida "formativ baholash" (formative assessment) tushunchasi P. Black va D. Wiliam tadqiqotlarida keng yoritilgan bo'lib, ular baholashni o'qitish jarayonining ajralmas qismi sifatida ko'rsatadilar.²³ Ularning fikricha, muntazam va sifatli teskari aloqa o'quvchilar o'zlashtirishini 30-40 foizga oshirish imkonini beradi.

O'zbekistonlik tadqiqotchilardan R.Safarova ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish sharoitida o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirish va ularni baholash metodikasini takomillashtirish masalalarini ilmiy jihatdan tahlil qilgan.²⁴ Shuningdek, U. Inoyatov o'z tadqiqotlarida ta'lim sifatini nazorat qilishning tashkiliy-pedagogik asoslarini, monitoring tizimining boshqaruvdagi o'rnini yoritib bergan.²⁵ So'nggi yillarda pedagogik samaradorlikni baholashda xalqaro standartlarga o'tish zaruriyati Sh. Qurbonov va E. Seytxalilov asarlarida ta'lim sifati menejmenti prizmasi orqali ko'rib chiqilgan.²⁶

Xalqaro miqyosda o'tkaziladigan PISA (Programme for International Student Assessment) tadqiqotlari natijalari shuni ko'rsatadiki, samarali baholash tizimiga ega bo'lgan davlatlarda (masalan, Estoniya, Finlyandiya, Singapur) ta'lim natijalari barqaror yuqori bo'lib qolmoqda.²⁷ Bu mamlakatlarda baholash o'quvchini qo'rqitish emas, balki uning kuchli va kuchsiz tomonlarini aniqlashga xizmat qiladi. J. Hattie o'zining meta-tahlillarida ta'lim samaradorligiga ta'sir etuvchi 250 dan ortiq omillarni ko'rib chiqib, "o'qituvchining o'z ta'sirini baholay olishi" (teacher's self-assessment) eng yuqori koeffitsiyentga ega ekanligini isbotlagan.²⁸ Ushbu adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy pedagogikada baholash sub'ekti va ob'ekti o'rtasidagi munosabatlar demokratlashib, jarayonning ochiqligi va tahliliyligi birinchi o'ringa chiqmoqda.

²² Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Longman

²³ Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, 21(1), 5-31.

²⁴ Safarova, R. (2021). O'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik asoslari. *Fan va texnologiyalar*.

²⁵ Inoyatov, U. (2018). Ta'lim sifatini nazorat qilish va boshqarishning nazariy-metodik asoslari. Tashkent davlat pedagogika universiteti nashriyoti.

²⁶ Qurbonov, Sh., & Seytxalilov, E. (2015). Ta'lim sifatini boshqarish. *Turon-Iqbol*.

²⁷ OECD (2023). *PISA 2022 Results: Learning During Disruption*. OECD Publishing.

²⁸ Hattie, J. (2008). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.

Natijalar tahlili shuni tasdiqladiki, zamonaviy baholash yondashuvlari nafaqat o'quvchilar bilimini, balki butun o'quv muhitini transformatsiya qiladi. Raqamli platformalar (masalan, LMS tizimlari yoki elektron kundaliklar) orqali amalga oshiriladigan monitoring o'ta-onalar, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytiradi. Eksperiment o'tkazilgan maktablarda ta'lim sifati ko'rsatkichlari umumiy hisobda 18-20 foizga yaxshilangani ushbu yondashuvning hayotiyligini isbotlaydi.

Tadqiqot natijalari umumiy o'rta ta'lim tizimida baholash falsafasini o'zgartirish zarurligini yaqqol namoyon etdi. Bizning natijalarimiz P. Black va D. Wiliam tomonidan ilgari surilgan formativ baholashning samaradorligi haqidagi xulosalarni qo'llab-quvvatlaydi.²⁹ Biroq, amaliyotda ushbu tizimni joriy etishda bir qator muammolar mavjudligi aniqlandi. Birinchidan, o'qituvchilarning ish yuklamasi yuqoriligi sababli har bir o'quvchi uchun individual teskari aloqa berishga vaqt yetishmasligi kuzatildi. Bu muammoni hal qilish uchun baholash jarayonlarini avtomatlashtirish va raqamli texnologiyalardan kengroq foydalanish lozim.

Pedagogik faoliyat samaradorligini baholash tizimining qiyosiy jadvali

Mezon	An'anaviy baholash tizimi	Innovatsion neyropedagogik tizim	Qiyosiy tahlil
Baholash asosiy elementi	O'quvchilarning yakuniy bilim natijalari (test, imtihon)	Talabaning bilim, ko'nikma va ijodiy faolligi	An'anaviy tizim faqat natijaga qaratilgan, neyropedagogik tizim jarayon va natijani birgalikda baholaydi
Ta'lim jarayoni	Statik va qat'iy o'quv dasturi	Moslashuvchan, vertikal va gorizontal neyropedagogik maydonlar asosida	Neyropedagogik tizim talabaning individual va ijtimoiy rivojlanishini hisobga oladi
Talabaning ijodiy faoliyati	Kamroq e'tibor, standart topshiriqlar	Ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan	Neyropedagogik tizim talabaning ijodiy potentsialini kengaytiradi
Pedagogik faoliyatni baholash mezonlari	Test ballari, yakuniy imtihon natijalari	Bilim, ko'nikma, ijodiy faollik, integratsiya va innovatsion yechimlar	Neyropedagogik tizim baholash mezonlarini kengaytiradi va tizimli qiladi

An'anaviy baholash tizimi ko'proq yakuniy natijaga qaratilgan va talabaning ijodiy faoliyatini yetarlicha hisobga olmaydi. Neyropedagogik tizim vertikal va gorizontal maydonlarni hisobga olgan holda pedagogik faoliyat samaradorligini tizimli baholash imkonini beradi, ta'lim sifatini oshirishda yanada keng qamrovli va samarali natijalarni ta'minlaydi.

Shuningdek, tadqiqotimiz shuni ko'rsatdiki, baholashning kriterial tizimi o'quvchilarda "bahoga intilish" fenomenini "bilimga intilish" motivatsiyasiga aylantiradi. Bu esa J. Hattie tadqiqotlaridagi o'quvchining o'z natijalariga mas'ul bo'lishi konsepsiyasi bilan hamohangdir.³⁰ Ammo, shuni ta'kidlash kerakki, kriterial baholash tizimi o'qituvchidan yuqori

²⁹ Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, 21(1), 5-31.

³⁰ Hattie, J. (2008). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.

darajadagi kasbiy kompetensiyani va mezonlarni aniq belgilash mahoratini talab qiladi. Agar mezonlar noaniq bo'lsa, bu o'quvchilar o'rtasida tushunmovchilik va adolatsizlik hissini keltirib chiqarishi mumkin.

Muhokama qilinayotgan yana bir jihat - bu xalqaro baholash dasturlari talablarining milliy darsliklarga qanchalik mosligi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, darsliklardagi topshiriqlar ko'pincha reproduktiv xarakterga ega, xalqaro testlar esa mantiqiy fikrlashni talab qiladi. Shu sababli, pedagogik jarayon samaradorligini oshirish uchun nafaqat baholash usullarini, balki ta'lim mazmunini ham muammoli va hayotiy vaziyatlarga (case-study) yo'naltirish maqsadga muvofiqdir. Bizningcha, baholash tizimi o'quvchining ijtimoiy va hissiy intellektini (EQ) ham hisobga olishi kerak, chunki zamonaviy jamiyatda bu omillar muvaffaqiyat garovi hisoblanadi.

Umumiy o'rta ta'lim tizimida pedagogik jarayon samaradorligini baholash - bu shunchaki o'quvchi bilimni nazorat qilish emas, balki ta'lim sifatini boshqarishning strategik vositasidir. O'tkazilgan tadqiqot va tahlillar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

Birinchidan, an'anaviy baholash tizimidan voz kechgan holda, o'quvchining har bir qadamini rag'batlantiruvchi, uning rivojlanish trayektoriyasini ko'rsatib beruvchi kriterial baholash modeliga o'tish davr talabidir. Bu yondashuv o'quvchida mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantiradi va o'quv jarayonining shaffofligini ta'minlaydi.

Ikkinchidan, pedagogik jarayon samaradorligini oshirishda o'qituvchining diagnostik kompetensiyasi hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'qituvchi darsni shunchaki o'tib beruvchi emas, balki ta'limiy natijalarni loyihalovchi va tahlil qiluvchi ekspert sifatida namoyon bo'lishi kerak. Buning uchun pedagog kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimida zamonaviy baholash metodikalariga oid maxsus kurslarni ko'paytirish zarur.

Uchinchidan, baholash jarayoniga raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish inson omili bilan bog'liq bo'lgan sub'ektivlikni kamaytiradi va real vaqt rejimida monitoring o'tkazish imkonini beradi. Big Data va sun'iy intellekt elementlarini ta'limni boshqarish tizimiga joriy etish orqali har bir maktab yoki o'qituvchi bo'yicha aniq samaradorlik koeffitsiyentini hisoblash mumkin bo'ladi.

Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, pedagogik jarayon samaradorligini baholashning zamonaviy yondashuvlari ta'lim tizimini insonparvarlashtirishga, o'quvchining shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga va jamiyat uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi. Kelajakdagi tadqiqotlar ushbu baholash tizimlarining turli fan sohalari (masalan, aniq fanlar va ijtimoiy fanlar) bo'yicha o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishga yo'naltirilishi mumkin. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, umumiy o'rta ta'lim jarayonida pedagogik faoliyat samaradorligini baholash ta'lim sifatini oshirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Pedagoglarning professional kompetensiyasi, metodik yondashuvlari va o'quv jarayonini tizimli tashkil etish o'quvchilarning bilim, ko'nikma va ijodiy faolligini rivojlantirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Baholash mezonlarini aniqlash va amaliyotga joriy etish orqali pedagogik faoliyatning samaradorligini tahlil qilish mumkin bo'ladi. Bu esa o'quv jarayonini takomillashtirish, o'quvchilarning individual va ijtimoiy kompetensiyalarini oshirish, shuningdek, innovatsion ta'lim metodlarini muvaffaqiyatli qo'llash imkonini yaratadi. Shuningdek, vertikal va gorizontaal neyropedagogik maydonlardan foydalangan holda pedagogik faoliyatni baholash tizimli va keng qamrovli bo'lib, talabalarning ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Umuman olganda, pedagogik faoliyat samaradorligini baholash tizimini joriy etish ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash hamda zamonaviy ta'limning innovatsion imkoniyatlarini amalga oshirishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. Longman
2. Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21(1), 5-31.
3. Safarova, R. (2021). O'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik asoslari. Fan va texnologiyalar.
4. Inoyatov, U. (2018). Ta'lim sifatini nazorat qilish va boshqarishning nazariy-metodik asoslari. Toshkent davlat pedagogika universiteti nashriyoti.
5. Qurbonov, Sh., & Seytxalilov, E. (2015). Ta'lim sifatini boshqarish. Turon-Iqbol.
6. OECD (2023). PISA 2022 Results: Learning During Disruption. OECD Publishing.
- Hattie, J. (2008). Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. Routledge.

FAN TO'GARAKLARI ASOSIDA BO'LAJAK TARIXCHILARINI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH METODIKASI ("Amir Temur va temuriylar davrida iqtisodiyot va savdoning rivojlanishi" mavzusi misolida)

Farmonov Murodjon Sunnatullayevich

*Buxoro innovatsiyalar universiteti
magistranti*

Barcha sohalarda bo'lgani kabi oliy ta'lim tizimi o'quv jarayonlarida ham keng ko'lamli o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bu esa hozirgi kunda barcha sohalarda malakali kadrlar (jumladan, bo'lajak tarix o'qituvchilar) tayyorlovchi oliy o'quv yurtlari zimmasiga ulkan vazifalarni yuklaydi. Bo'lajak tarix o'qituvchisini raqobatbardosh va yetuk mutaxassislar qilib tayyorlash uchun o'qitishning zamonaviy va samarali yo'llarini topish hamda amalda tadbiq qilish muhim hisoblanadi. Bugungi kunda dunyo miqyosida ham ta'lim tizimining asosiy maqsadi talabalarda ijodiy fikrlash, muammoli vaziyatlarda yechim topish va innovatsion yondashuv qobiliyatlarini shakllantirishdan iborat. Zamonaviy jamiyatda faqat bilim egasi bo'lish yetarli emas, balki o'sha bilimni yangilik yaratish, amaliyotda qo'llash, hamkorlikda ishlash va mustaqil fikrlash orqali rivojlantira olish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, fan to'garaklari ijodiy qobiliyatni rivojlantirishning eng samarali shakllaridan biri sifatida global miqyosda e'tirof etilmoqda.

O'zbekistonda ta'limdagi islohotlar va zamonaviylashuv jarayonlari keskin sur'at bilan davom etmoqda. Ayniqsa, tarix ta'limi jarayonida faqat bilim berish emas, balki o'quvchilarning ijodiy salohiyatini, mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishga e'tibor berilishi zarurligi ta'kidlangan.

Mazkur maqolada yuqorida qayd etilgan barcha pedagogik va metodik omillarni inobatga olib, bo'lajak tarix o'qituvchilarining kasbiy faoliyatini shakllantirishda fan to'garaklari mashg'ulotlari samaradorligini yanada oshirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan o'qituvchiga o'quv tadbiriga tayyorgarlik bosqichi uchun hamkorlik strategiyalaridan qanday foydalanish usullari bo'yicha tavsiya beriladi.

Bo'lajak tarixchilarga tashkil etilayotgan fan to'garaklari mashg'ulotlarida ko'p hollarda an'anaviy usul, yani faqat bilim berish shakllari ustun bo'lmoqda: ya'ni o'qituvchi talaba oldida ko'p ma'lumot beruvchi rolda, talaba esa ko'proq qabul qiluvchi rolda. Bu ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish uchun yetarli emas, deb hisoblayman. Chunki fan to'garaklari ushuncha metodik jihatdan ijodiy faoliyatni rivojlantirishga yo'naltirilgan metodologiya yetishmayapti. Shuningdek, o'qituvchining metodik tayyorgarligi, ijodiy yondashuvlar bilan ishlash imkoniyatlari juda sust, metodik qo'llanmalar ham yetarli emas.

MUNDARIJA

I-SHO'BA: TABIIY GEOGRAFIYA VA LANDSHAFTSHUNOSLIK

1.1	ARID MINTAQALARDA CHO'LLANISH VA UNING O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIMLARI TOMONIDAN GEOGRAFIK O'RGANILISHI Tashov X.R., Muxammedova M.H., Hikmatova G.I.	4
1.2	ЧЎЛ-ВОҶА ЛАНДШАФТЛАРИ АЛОҚАДОРЛИГИ: УЛАРНИНГ ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА ШАКЛЛАРИ (БУХОРО ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА) Ташов Х. Р., Ҳамроев И.Б.	7
1.3	ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИҚЛИМ ОМИЛЛАРИ ВА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР (БУХОРО ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА) Мухаммад Исмаатович Ахмедов, Бобиршоҳ Баходирович Бахшуллаев	9
1.4	ARID HUDUDLARNING SUV MUAMMOLARINI TA'MINLASHDA SUV OMBORLARINING ANAMIYATI Abbasov S. B., Xolov Y. D., Mirzoyeva I. E., Sobirova D. B.	11
1.5	OVMINZATOV HUDUDINING TABIIY GEOGRAFIK SHAROITI VA LANDSHAFT XUSUSIYATLARI Fazliddin Hikmatov, Shohida Babakulova, Gulshan Halimova	17
1.6	АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛАНДШАФТОВ ФИЗУЛИНСКОГО РАЙОНА АЗЕРБАЙДЖАНА И ЕЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ Ирина Кучинская, Элина Керимова, Фируза Агаева	21
1.7	ЖЕР БЕДЕРИ МЕН ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕР ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫНЫҢ ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ГЕОГРАФИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНДАҒЫ ТОҒЫСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ Шакирова Г.С., Алимсеитова Ж.К., Сагымбай О.Ж.	30
1.8	ЎЗБЕКИСТОН ТОПОНИМИЯСИНING ТЎҒРИ СТРАТИГРАФИК ТАРТИБЛАНИШИ Асрор Низамов	36
1.9	ЭКОЛОГИЯЛЫК БАҒЫТТАҒЫ ГЕОМОРФОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨРДҮН КАЛЫПТАНЫШИ Калмурзаева Рахила Шадыбековна	43
1.10	LANDSHAFTSHUNOSLIK FANI RIVOJLANISHINING NAZARIY VA AMALIY MASALALARI HAMDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI Ergasheva M. K., Mahmudova N.T., Nasullayeva K. Sh., Jabborova G. A.	48
1.11	QULJUQTOV TIZMASI LANDSHAFTLARINING MAHALLIY SUV IMKONIYATLARINI BELGILOVCHI IQLIMIY OMILLAR XUSUSIDA Gulshan Halimova, Dilobar Qalandarova	52
1.12	IQLIM O'ZGARISHINING AGROLANDSHAFTLARGA TA'SIRI, ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA) Nasullayeva Kamola Sharofovna	56
1.13	QUYI ZARAFSHON VOHASI LANDSHAFTLARINI O'RGANILISHI VA TASNIFLASHNING ANAMIYATI Hikmatova G.I., Ashrapova S.B., Sharipova O'.O.	59
1.14	ӘЛ-ФАРАБИДҢ САЯСИ – ӘЛЕУМЕТТИК КӨЗҚАСЫНДАҒЫ «ӘДІЛЕТТИ БАСШЫ» ИДЕЯСЫ Пірімбек Сулейменов	63
1.15	СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЛАНДШАФТОВ КАВКАЗСКО–КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ (ПО ДАННЫМ ДЗЗ) Атаев З.В.	70
1.16	ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГЕОСИСТЕМЫ КАРАКАЛПАКСКОГО УСТЮРТА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ ОПЕРАЦИЙ Байназаров К.К.	77
1.17	РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА ПО УРОВНЮ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ Большаник Петр Владимирович	86

6.14	“TA’LIM SIFATINI BAHOLASHNING DIDAKTIK ISHLAB CHIQRISH” Hasanova Gulnoz Qosimovna	752
6.15	IQTISODIY VA IJTIMOY GEOGRAFIYA TA’LIMIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR TUSHUNCHASI VA ULARNING TA’LIM JARAYONIGA TA’SIRI Mamatov Dilshod Kadirovish Temirova Mehriniso Ashraf qizi	754
6.16	BIOLOGIYANI O’QITISH JARAYONIDA O’QUVCHILARNING METODIK SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH ORQALI EKOLOGIK TAFAKKUR VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH Mahliyo Rahimova	758
6.17	BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARIDA EKOLOGIK TAFAKKUR VA IJTIMOY FAZILATLARNI RIVOJLANTIRISHDA DARS DAN TASHQARI MASHG’ULOTLARNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI Ergasheva Gulzoda Baxtiyorovna	760
6.18	TARBIYA FANINI O’QITISH JARAYONIDA O’QUVCHILARDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH Xaydarova Gulhayo Tolibovna	763
6.19	TA’LIM SIFATINI OSHIRISHDA UMUMIY O’RTA TA’LIM JARAYONIDA PEDAGOGIK FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH To’yev Baxtiyor Zarifovich	768
6.20	FAN TO’GARAKLARI ASOSIDA BO’LAJAK TARIXCHILARINI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH METODIKASI (“Amir Temur va temuriylar davrida iqtisodiyot va savdoning rivojlanishi” mavzusi misolida) Farmonov Murodjon Sunnatullayevich	773
6.21	INNOVATSION TA’LIM JARAYONIDA PEDAGOGIK PARADIGMALARNING MAZMUNI MATTIYEV MUROD SHAMSIYEVICH	777
6.22	“QORAKO’L MAKTABI” MODEL ASOSIDA UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTABLARIDA INTELLEKTUAL KAPITALNI BOSHQARISH MAZMUNI Qurbonov Farrux Ergashevich	781
6.23	СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ КЫРГЫЗСТАНА, КАК ОСНОВЫ ЭКСКУРСИОННОГО ТУРИЗМА Осмонбекова Р.Б., Осмонбекова А.Б.	786
6.24	AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL SİSTEMİNDƏ TÜRK DÜNYASININ ÖYRƏNİLMƏSİ Nərminə Seyfullayeva	795
6.25	INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING GEOGRAPHY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE TURKIC WORLD Zaira Temirova, Arzu Pashayeva	800
6.26	ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ Абулгазиев Андрей Губайдуллаевич, Жандосова Гулим Омирхановна, Сабденалиева Гульнарай Мусиралиевна	804
6.27	ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ АЙМАҚТЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯ: МҮМКІНДІКТЕРІ, ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ Айтқулова Гулназ Исабаевна., Сарқытқан Қастер	809
6.28	«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ АУДАНДАРЫ» ЭЛЕКТИВТІ КУРСЫН ОҚИТУ ТИІМДІЛІГІ Акимешева Раушан Пантаевна	817
6.29	АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МАҚСАТЫНДАҒЫ ЖЕРЛЕРДІ АЙМАҚТАРҒА БӨЛҮДІ ЖҮРГІЗУДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ Дәулетиярқызы Кәмшат, Молжигитова Динара Кумарбековна	820

“TURK DUNYOSI GEOGRAFLARI XALQARO III-KONGRESSI”

2026-yil, 25 – 27-mart

Muharrir: E.Eshov
Tex. muharrir: D.Abduraxmonova
Musahhih: M.Shodiyeva
Badiiy rahbar: M.Sattorov

Nashriyot litsenziyasi № 022853. 04.03.2022.
Original maketdan bosishga ruxsat etildi: 20.05.2026. Bichimi
60x84. Kegli 16 shponli. “Times New Roman” garnitura 1/16.
Elektrografik usulda. Oddiy bosma qog‘ozi.
Bosma tabog‘i 58. Adadi 100. Buyurtma №11

“BUXORO DETERMINANTI” MCHJ
bosmaxonasida chop etildi.
Buxoro shahar Namozgoh ko‘chasi 24-uy
Tel.: + 998 91 310 27 22